

ЖАЛПЫ МЕКТЕПТЕ ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ОҚИТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ДҮЙСЕНБЕК ЖАНАР ӘЛІБЕКҚЫЗЫ
ЕРЖАНОВА ГУЛЬНУР ЖАРБУЛҒАНОВНА

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

Аннотация. Бұл мақалада зияты зақымдалған балаларды жалпы білім беру мектептерінде оқыту ерекшеліктері мен инклюзивті білім беру жүйесіндегі педагогикалық және психологиялық қолдау тетіктері қарастырылады. Зерттеу барысында инклюзивті оқытудың әлеуметтік маңызы, бейімделген оқу бағдарламаларының мазмұны мен құрылымдық ерекшеліктері, сондай-ақ мұғалімнің, ата-ананың және мамандардың бірлескен әрекетінің рөлі талданады. Мақаланың негізгі мақсаты – зияты зақымдалған балалардың оқу процесіне табысты қатысуына ықпал ететін тиімді әдістемелік тәсілдерді айқындау және инклюзивті білім берудің гуманистік құндылығын көрсету. Авторлар инклюзияны баланың жеке әлеуетін дамытуға, әлеуметтік бейімделуіне және қоғамға толыққанды араласуына мүмкіндік беретін маңызды әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде сипаттайды.

Кілт сөздер: инклюзивті білім беру, зияты зақымдалған балалар, бейімделген бағдарлама, педагогикалық қолдау, әлеуметтік бейімделу, психологиялық даму.

FEATURES OF EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Annotation. This article examines the features of teaching children with intellectual disabilities in general education schools, as well as the mechanisms of pedagogical and psychological support within the inclusive education system. The study analyzes the social significance of inclusive education, the content and structural features of adapted curricula, and the role of collaboration among teachers, parents, and specialists. The main objective of the article is to identify effective methodological approaches that promote the successful participation of children with intellectual disabilities in the learning process and to highlight the humanistic value of inclusive education. The authors describe inclusion as an important socio-cultural phenomenon that enables the development of a child's individual potential, social adaptation, and full participation in society.

Keywords: inclusive education, children with intellectual disabilities, adapted program, pedagogical support, social adaptation, psychological development.

Қазіргі қоғамның негізгі білім беру бағыты- бала құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігін қамтамасыз ету. Бұл ұстанымның ең айқын белгісі – инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы. Инклюзия ұғымы бүгінде жай ғана педагогикалық жаңалық емес, ол — әлеуметтік әділеттілік пен гуманизм қағидаларына негізделген мәдени құндылық. Әр бала, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі балалар да, қоғамның белсенді мүшесі болуға және өз әлеуетін толық ашуға лайық. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы стратегиялық құжаттарында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды жалпы мектептерде оқыту мәселесіне ерекше назар аударылған. Мемлекет деңгейінде бұл бағытқа қолдау көрсетіліп, жалпы білім беру мектептерінде ресурстық орталықтар, логопед және дефектолог кабинеттері ашылып, педагогтарды қайта даярлау жұмыстары жүргізілуде. Бұл – қоғамның адамға деген көзқарасының өзгеріп, «ерекше бала» ұғымын шектеу емес, мүмкіндік ретінде қарауға бет алғанының айғағы. Зияты зақымдалған балалар – бұл интеллектуалдық дамуында ауытқуы бар, бірақ әлеуеті бар жеке тұлғалар. Олар ерекше педагогикалық тәсілдерді, бейімделген бағдарламаларды және жылы психологиялық климатты қажет етеді. Мұндай балалардың

ерекшелігі – танымдық процестердің баяу дамуы, есте сақтау мен ойлаудың нақты заттық деңгейде болуы. Осыған байланысты оқыту процесі тек білім беруге емес, сонымен қатар түзете-дамыту және әлеуметтік бейімдеу бағытында құрылуы тиіс. Зияты зақымдалған балаларды жалпы мектепте оқыту – бұл тек педагогикалық міндет емес, сонымен бірге қоғамның адамгершілік деңгейін көрсететін өлшем. Мұндай балалардың сынып ұжымына енуі, өздерін тең сезінуі, қарым-қатынас пен өзара көмек арқылы дамуы – инклюзияның шынайы нәтижесі болып табылады. Сол себепті мұғалімнің басты міндеті – баланың «білмейтінін үйрету» емес, оның бойындағы мүмкіндікті көру, қолдау және дамыту. Ғалымдар да бұл бағыттың маңыздылығын ерекше атап өтеді. Л.С. Выготский «Бала дамуындағы негізгі қозғаушы күш – ересек адамның көмегімен өз қабілетін іске асыру» деп тұжырымдаған. Бұл идея зияты зақымдалған балаларды оқытуда шешуші рөл атқарады, себебі мұндай оқушылардың дамуы сыртқы бағыттаушы күшсіз тоқтап қалуы мүмкін. С.Л. Рубинштейн мен М.С. Певзнер еңбектерінде де баланың психикалық функцияларын жүйелі түрде дамыту арқылы оқу жетістіктеріне қол жеткізу мүмкіндігі дәлелденген. Отандық зерттеушілер Б. Баймұратова, Ә. Ниязбекова, Г. Бейсенова сияқты ғалымдар Қазақстандағы инклюзивті білімнің ғылыми негізін қалыптастырып, оны ұлттық ерекшеліктермен үйлестірудің жолдарын көрсеткен. Сондықтан зиятында бұзылысы бар балаларды жалпы мектепте оқыту мәселесін зерттеу – тек педагогикалық мәселе емес, бұл қоғамдық, әлеуметтік және адамгершілік тұрғыдан маңызды міндет. Мұндай зерттеулердің нәтижесі қоғамның әр мүшесінің мүмкіндігін бағалау мәдениетін қалыптастырып, білім беруді шынайы гуманизм арнасына бағыттайды [1,2,3,4,5].

Мақаланың өзектілігі-зияты зақымдалған балаларды жалпы білім беру мектептерінде оқыту бағдарламаларының ерекшеліктері қарастырылып, олардың мазмұны, құрылымы, әдістемелік қағидалары мен ұйымдастыру жолдары жан-жақты талданады. Негізгі мақсат – бейімделген бағдарламалардың баланың дамуындағы рөлін айқындап, тиімді педагогикалық тәжірибені ұсыну.

Зияты зақымдалған балаларды жалпы мектептерде оқыту бағдарламаларының басты ерекшелігі – олардың бейімделген мазмұнға негізделуі. Мұндай бағдарламаларда оқу материалы қарапайым, өмірмен тығыз байланысты және баланың танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес беріледі. Бағдарламаның негізгі мақсаты – білім беру процесін баланың даму деңгейіне сәйкестендіру, оның әлеуетін ашу және әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету. Оқыту процесінде жеке және дифференциалды тәсілдер кеңінен қолданылады. Әр оқушының мүмкіндігін ескеру, тапсырмаларды жеке деңгейде жоспарлау – табысты оқытудың негізгі шарты. Мұғалімдер оқушылардың назарын шоғырландыру, есте сақтау және қиялдау қабілеттерін дамыту үшін көрнекілік, ойындық және практикалық әдістерді қолданады.

Зияты зақымдалған балаларға арналған оқу бағдарламалары жалпы білім беру жүйесіндегі мазмұнға негізделгенімен, олардың танымдық даму ерекшеліктеріне қарай арнайы бейімделеді. Бұл бағдарламаларда оқу материалы жеңілдетіліп беріледі, күрделі ұғымдар нақты мысалдар арқылы түсіндіріледі, ал оқу қарқыны әр оқушының даму қарқынына сәйкес реттеледі. Бағдарламаның басты қағидасы — оқушының жеке мүмкіндігі мен даму деңгейін ескеру. Мұндай тәсіл әр баланың оқу процесіне белсенді қатысуына және жетістікке жетуіне мүмкіндік береді. Мысалы, математика сабағында есептер көлемі азайтылады, көрнекілік пен практикалық әрекеттерге басымдық беріледі. Ал тіл дамыту сабақтарында сөйлеу, тыңдау және есте сақтау қабілеттерін дамытуға бағытталған жаттығулар кеңінен қолданылады. Психологиялық тұрғыдан қарағанда, зияты зақымдалған оқушылардың есте сақтау, зейін және ойлау процестері баяу дамиды. Сондықтан оқу бағдарламасы тек білім беруді емес, сонымен қатар түзету және дамытушылық бағытты қамтиды. Осы тұрғыда психологиялық-педагогикалық қолдау қызметі мамандарының рөлі ерекше. Бағдарламаларда оқу материалының логикалық бірізділігі мен қайталануы маңызды орын алады. Қайталану баланың есте сақтауын және дағдыларын бекітуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, оқытуда

практикалық іс-әрекетке сүйену, өмірмен байланысты тапсырмалар беру — баланың алған білімін күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік жасайды[6,7].

Зияты зақымдалған балалардың психикалық дамуы қалыпты құрдастарынан едәуір ерекшеленеді. Олардың танымдық процестері – зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау және сөйлеу баяу дамып, оқу әрекетін меңгеру қиындықтары жиі байқалады. Сондықтан мұндай балаларды оқытуда мұғалімнің педагогикалық шеберлігі мен психологиялық сезімталдығы айрықша рөл атқарады. Зияты зақымдалған балалардың зейіні көбінесе тұрақсыз, тез алаңдайды және бір әрекетке ұзақ шоғырлана алмайды. Осы себепті сабақ барысында көрнекілік, қысқа және нақты нұсқаулар, ойын және қимыл элементтері жиі қолданылуы қажет. Психологтардың зерттеуінше, мұндай балалардың есте сақтау қабілеті көбіне ерікті емес сипатта болады, яғни олар материалды арнайы жаттаудан гөрі, тәжірибе немесе көрнекі бейнелер арқылы жақсы қабылдайды. Сондықтан оқу материалын есте сақтауға көмектесетін көрнекі құралдарды пайдалану, бейнематериалдар мен суреттерді енгізу – тиімді әдіс болып саналады. Ойлау және сөйлеу дамуы да өзіндік ерекшеліктерге ие. Оқушылар абстракттілі ұғымдарды түсінуде, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауда, логикалық қорытынды шығаруда қиындық көреді. Бұл жағдайда мұғалім ұғымдарды нақты мысалдармен, өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып түсіндіруі тиіс. Мысалы, «көбейту» ұғымын оқытқанда сандарды емес, нақты заттармен (ойыншықтар, қораптар, суреттер) көрсету баланың ұғынуын жеңілдетеді. Педагогикалық тұрғыда ең маңыздысы – эмоциялық қолдау мен ынталандыру. Зияты зақымдалған балалар жиі өзіне сенімсіз болады, өз қателігінен қорқады және қоғамда өз орнын сезінбеуі мүмкін. Мұғалім осындай балалармен жылы қарым-қатынас орнатып, олардың жетістігін жиі мадақтап, оң кері байланыс беріп отыруы қажет. Бұл тәсіл баланың психологиялық жайлылығын қамтамасыз етіп, оқуға деген ішкі мотивацияны күшейтеді. Л.С. Выготскийдің «жақын арадағы даму аймағы» теориясына сәйкес, баланың даму деңгейі мен әлеуетін дұрыс бағалау маңызды. Егер мұғалім тапсырманы тым жеңіл немесе тым күрделі берсе, баланың қызығушылығы төмендейді. Ал оңтайлы деңгейдегі, аздап қиын тапсырмалар — баланың дамуына серпін береді. Осы принципке сүйене отырып, педагог әр оқушы үшін жеке оқу траекториясын құрастырады. Психологиялық тұрғыда зияты зақымдалған балаларда эмоциялық реакциялар күшейген, кейде тітіркенгіштік пен қорқыныш байқалады. Мұндай жағдайда мектеп психологы мен арнайы педагогтың бірлескен жұмысы маңызды. Олар баланың мінез-құлқын бақылай отырып, түзету-дамыту жаттығулары арқылы мінездік тұрақтылықты қалыптастырады. Педагогикалық тәжірибеде мұғалім тек пән мазмұнын жеткізуші емес, тәрбиеші және кеңесші рөлін де атқарады. Ол баланың әлеуметтік бейімделуіне, өз ойын еркін жеткізуіне, сыныптастарымен қарым-қатынас орнатуына жағдай жасайды. Сабақтарда топтық және жұптық жұмыстарды жиі ұйымдастыру – балалардың коммуникативтік дағдыларын дамытып, ұжымдық жауапкершілікті қалыптастырады[7].

Сондай-ақ, ата-анамен тығыз байланыс – психологиялық және педагогикалық жұмыстың ажырамас бөлігі. Мұғалім ата-аналармен тұрақты байланыс орнатып, баланың оқу жетістігі, мінез-құлқы мен эмоциялық жағдайы туралы кері байланыс беріп отырады. Үй жағдайында оқу тапсырмаларын орындау мен әлеуметтік мінез-құлқты қалыптастыру бойынша ата-аналарға нақты нұсқаулар беріледі. Бала мектеп пен үй арасында біртұтас тәрбие жүйесінде болғанда ғана, оның даму динамикасы тұрақты болады. Зияты зақымдалған оқушыларды оқытудағы педагогикалық ерекшеліктің тағы бірі – оқу іс-әрекетін кезең-кезеңмен ұйымдастыру. Әр тапсырма бірнеше қарапайым қадамнан тұрады: түсіндіру → көрсету → бірлесіп орындау → өз бетімен орындау. Бұл тәсіл баланың материалды терең меңгеруіне және өз әрекетін бақылауға үйренуіне көмектеседі.

Мысалы, еңбек сабағында “қағаздан гүл жасау” тапсырмасы кезінде мұғалім бірінші үлгі көрсетеді, кейін оқушылармен бірге бір элементті орындайды, соңында балалар өз бетінше жұмыс жасайды. Осындай құрылымдық тәсіл баланың танымдық белсенділігін арттырып, табыс сезімін тудырады.

Қазіргі білім беру жүйесінде зияты зақымдалған балаларды оқытуда интерактивті, дамытушы және ақпараттық технологиялар кеңінен енгізілуде. Бұл технологиялар баланың қабылдауын арттырып, сабақтың тартымдылығын күшейтеді. Мысалы, электрондық жаттығулар, мультимедиялық бейнематериалдар және интерактивті ойындар оқушының назарын тұрақтандырып, оқу әрекетіне қызығушылығын оятады. Оқытуда дифференциалды тәсіл — ең тиімді әдістердің бірі. Мұнда мұғалім бір тақырып бойынша әр оқушыға қабілетіне қарай тапсырма береді: әлсіз оқушыға — қарапайым, ал дайындық деңгейі жоғары оқушыға — күрделірек жаттығулар. Бұл тәсіл оқытуда тең мүмкіндік туғызады және әр баланың әлеуетін толық ашуға мүмкіндік береді. Сабақ құрылымы да бейімделеді: оқу уақыты қысқартылып, демалыс кезеңдері жиі енгізіледі. Себебі зияты зақымдалған балалар тез шаршайды, ұзақ уақыт назарын бір нәрсеге шоғырландыруда қиындық көреді. Осыған байланысты сабақтарда сергіту сәттері, тыныс алу және қимыл жаттығулары қолданылады. Мұғалім үшін ең бастысы — баланың қателігін сынамай, керісінше оны түзетуге ынталандыру. Позитивті қолдау, жылы сөздер мен мадақтау оқушының психологиялық жайлылығын қамтамасыз етеді және табысқа жетуге итермелейді [8].

Инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық ұжымның үйлесімді жұмысы — табысты нәтижеге жеткізетін басты фактор. Мұндай жүйеде мұғалім тек білім беруші емес, сонымен бірге психологиялық қолдау көрсетуші тұлға ретінде әрекет етеді. Зиятында бұзылысы бар баланың сыныпта өзін еркін сезінуі үшін мұғалім сыныптағы атмосфераны жылы әрі қолайлы етуі тиіс.

Психолог, арнайы педагог және логопед мамандары баланың жеке даму картасын жасап, оқу процесін соған сәйкес бейімдейді. Балаға қолдау көрсету жүйесі оның жетістіктерін үнемі бақылау, эмоционалды кері байланыс және жеке жетістігін атап өту арқылы жүзеге асады. Мұндай тәсіл балалардың өзін-өзі бағалау деңгейін арттырып, оқу мен қарым-қатынасқа деген оң көзқарас қалыптастырады. Жалпы мектептегі инклюзивті орта тек білім беру алаңы емес, сонымен қатар толеранттылық пен өзара құрмет мәдениетін қалыптастыратын әлеуметтік кеңістік болып саналады. Бұл ортада әр бала өз мүмкіндігін сезініп, қоғамның тең мүшесі екенін ұғынады.

Қорытындылай отыра зияты зақымдалған балаларды жалпы мектептерде оқыту — қоғамның әлеуметтік жауапкершілігін арттырудың маңызды көрінісі. Бейімделген бағдарламалар мен психологиялық-педагогикалық қолдау жүйесі балалардың зияттық, эмоционалды және әлеуметтік дамуын қамтамасыз етеді. Инклюзивті білім беру идеясын жүзеге асыру — тек білім беру саласының емес, жалпы қоғамның мәдени деңгейінің көрсеткіші. Әр бала, оның қабілеті мен даму ерекшелігіне қарамастан, оқуға және дамуға тең мүмкіндікке ие болуы тиіс.

Сондықтан мұғалімдер мен ата-аналар бірлесіп, зияты зақымдалған балалардың әлеуетін ашуға және оларды қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қалыптастыруға жағдай жасауы қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Выготский Л. С. Проблемы детской психологии. – Москва: Педагогика, 1991. – 384 б.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 720 б.
3. Певзнер М. С. Дети с отклонениями в развитии и их обучение. – Москва: Просвещение, 1985. – 256 б.
4. Баймұратова Б. Инклюзивті білім беру негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 180 б.
5. Ниязбекова Ә. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері. – Нұр-Сұлтан: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2020. – 210 б.
6. Бейсенова Г. Инклюзивті оқыту жағдайында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту. – Алматы: Рауан, 2021. – 164 б.
7. Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2020.
8. ҚР Білім және ғылым министрлігі. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды жалпы білім беру процесіне енгізу тұжырымдамасы. – Астана, 2018.